

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МАТЕРІАЛИ

80-го наукового медичного конгресу
студентів та молодих вчених
“Медицина XXI сторіччя”
(З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ)

12-13 квітня 2018 рік
м. Краматорськ

ISBN 978-617-7415-06-9

ББК 51.1

УДК 61 (063)

M42

Редакційна рада:

Головний редактор:

Кондратенко П.Г. – ректор ДНМУ, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, д.мед.н., професор

Заступники головного редактора:

Чернишова О.С. – проректор з наукової роботи ДНМУ, д.мед.н., доцент

Конькова М.В. – науковий керівник СНТ ДНМУ, д.мед.н., професор

Відповідальний секретар:

Хижий Б.П. – голова Ради СНТ

Члени редакційної ради

Кашій У.Л., Трюхан А.Г., Піцентій К.С.

M42, Матеріали 80-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених: «Медицина XXI сторіччя». – Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський дім», 2018. – 312 с.

Матеріали 80-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених: «Медицина XXI сторіччя» присвячені актуальним проблемам клінічної, теоретичної та профілактичної медицини, стоматології та фармації.

Розглянуті підходи до наукового обґрунтування, діагностики, лікування та профілактики захворювань, науково-методичні питання вивчення впливу факторів довкілля на населення, актуальні проблеми стоматології та фармації. У данному виданні представлені результати власних досліджень студентів та співробітників ДНМУ та інших вищих навчальних закладів України, що працюють в даних напрямках.

Збірник розрахований на наукових дослідників, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрантів, студентів. Матеріали доповідей та повідомлень, розміщені в збірнику, друкуються мовою оригіналу. За зміст тез несуть відповідальність автори та наукові керівники.

Рекомендовано Вченою радою університету Протокол № 6 від 26.03.2018 року.

Адреса редакції:

84331, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 39 (2-й корпус Донбаської державної машинобудівної академії, 3-й поверх), Донецька область, Україна.

E-mail: snt.dnmu@gmail.com

Web: www.snt-dnmu.pp.ua

© Матеріали 80-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених: «Медицина XXI сторіччя», 2018

Вітальне слово

Шановні учасники й гості 80-ї наукової конференції студентів та молодих вчених: «Медицина XXI сторіччя»!

Щиро радий вітати вас, молодих науковців, захищених у розвитку медичної науки! На теперішній час інтелектуальний світ відкритий для української молоді. Світ змінюється, Україна шукає свій новітній шлях у ньому. Будь-яка наука та практична діяльність мають право на життя тільки, якщо вони розвиваються і відповідають сучасним викликам. Студентство за всіх часів було й залишається найбільш інтелектуальним і талановитим, найбільш цілеспрямованим і розумним прошарком суспільства!

Університет, який ми зберегли, у важкі для нас часи, в українському освітньому просторі, має багаторічну наукову історію, що підтверджує наш науковий форум, який в цьому році є ювілейним. Ми пишаємось своїми студентами, науковцями, випускниками, лікарями, бо сьогодні вони є прикладом нового покоління молоді, яка несе нове мислення, патріотизм, глибокі знання, загальну культуру й гідність.

Минулі роки містять в собі велику цілеспрямовану роботу багатьох поколінь науковців, викладачів, студентів, співробітників, випускників нашої Alma Mater. Вірність традиціям, плідна праця і науковий потенціал допомагають нам сьогодні будувати цілісну, всебічну модель сучасного медичного навчального закладу.

Професійний колектив професорсько-викладацького складу, науковців, освітян нашого Університету, враховуючи індивідуальну неповторність і здібність кожного студента, створює такі умови навчання, щоб надати можливість молоді отримати знання, необхідні для успішного кар'єрного зростання і процвітання. Цьому сприяє унікальність Університету, який сьогодні об'єднав спільною метою потужні навчально-наукові кампуси у Краматорську, Маріуполі та навіть Кропивницькому. Ми прагнемо, щоб наша молодь була грамотною, цілеспрямованою, спроможною відстоювати свою громадянську позицію.

Бажаю всім учасникам форуму успішної та плідної роботи, нових зустрічей та друзів, і сподіваюся, що кілька днів, проведених у нашому закладі, залишаться для всіх вас приємним спогадом на довгі роки.

З повагою,
ректор Донецького національного
медичного університету, Заслужений
діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України, професор

П.Г. Кондратенко

наблюдалась у 11 дітей (27,5%); тяжела форма, характерна для генералізованого отека мозку, множинних кровоизлияний – оцінка по шкалі Апгар менше 4 балів, наблюдалась у 3 дітей (7,5%).

Среди наблюдаемых в остром периоде (1-й месяц жизни) выделяли 4 основных клинических синдрома. Наиболее часто встречался синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости у 7 детей (65%), что включает: усиление спонтанной двигательной активности, беспокойство, поверхностный сон, удлинение периода активного бодрствования, трудность засыпания, частый немотивированный плач, оживление безусловных врожденных рефлексов, мышечная дистония, тремор конечностей и подбородка. Гипертензионно-гидроцефальный синдром наблюдался у 3 детей (7,5%); увеличение размеров головы на 1 – 2 см от нормы, расхождение костей черепа по сагитальному шву на 0,5 и более см, увеличение и выбухание большого родничка. Отмечались симптом Грефе, симптом "заходящего солнца", непостоянный горизонтальный нистагм, склоping, косоглазие. Выявлялась мышечная дистония. У большинства детей, особенно в первые дни жизни эти явления сочетаются с пароксизмами вздрагиваний, спонтанным рефлексом Моро, нарушением сна. Синдром угнетения был у 14 детей (35%). Он проявляется вялостью, гиподинамией, снижением спонтанной активности, общей мышечной гипотонией, гипорефлексией, угнетением рефлексов сосания и глотания. Судорожный синдром выявлен у 3 детей (7,5%) и проявлялся тонико-клоническими судорогами, а также сочетался с синдромом угнетения.

Выводы.

1. У новорожденных с клиническими признаками перинатального поражения ЦНС преобладает легкая форма, основной синдром которой - синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости (65%).
2. Перинатальная энцефалопатия легкой и средней степени тяжести имеет положительный прогноз, полное выздоровление.
3. Тяжелая форма ПЭП, хоть и встречается значительно реже (7,5% детей), чем другие формы заболевания, но имеет место быть, что очень важно для своевременной диагностики и лечения.

Коллобасва О.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Харківський національний медичний університет
м. Харків, Україна
кафедра внутрішньої медицини № 3
зав. кафедри – проф. Л.В. Журавльова
науковий керівник – ас. М.В. Кулікова

Актуальність. Одним з найпоширеніших коморбідних станів є поєднання цукрового діабету (ЦД) 2 типу та ішемічної хвороби серця (ІХС). Гострий інфаркт міокарду (ГІМ) є причиною смерті у 30% хворих на ЦД 2 типу (І.І. Дедов, 2003). Існують певні труднощі у ранній діагностиці патології серця в хворих на ЦД 2 типу через наявність безболівих та атипічних форм ІХС.

Мета: вивчити особливості клінічної картини ІХС та показники вуглеводного обміну у хворих на ЦД 2 типу в залежності від наявності ГІМ.

Матеріал і методи: на базі кардіологічного відділення КЗОЗ ОКЛ ЦЕМД м. Харкова нами було проведено обстеження 25 пацієнтів зі встановленим діагнозом ІХС та ЦД 2 типу. Вони були розподілені на 2 клінічні групи: першу склали хворі з перенесеним ГІМ (11 людей, середній вік 69,3±2,05), другу – пацієнти без ГІМ (14 людей, середній вік – 66,71±1,12).

Результати Середній рівень глюкози натщесерце у хворих 1 групи склав 13,1±1,2 ммоль/л, середній показник HbA1c дорівнював 9,1±0,3 %. Середні показники АТ дорівнювали 122,9±14,9/2,1±2,0 мм рт.ст. Оцінюючи клінічний перебіг ГІМ звертає на себе увагу нетипові

ознаки скарг: під час нападу більшість хворих - 5 (45,4 %) осіб, відчували дискомфорт за грудною кліткою; 3 (27,2 %) хворих мали болі в ділянці живота та диспептичні розлади; 2 (18,2 %) пацієнта мали сухий кашель та наростаючі напади задухи, 1 (9,1 %) пацієнт скаржився на болі тиснучого характеру за грудниною з іррадіацією у ліве передпліччя та шию. За результатами коронарографії у більшості хворих було характерне множинне враження судин серця (правої коронарної, передньої лівої та огинаючої артерії).

Оцінюючи показники вуглеводного обміну пацієнтів другої групи, середній рівень глюкози натщесерце склав 8,2±2,1 ммоль/л, а середній показник HbA1c дорівнював 6,5±0,15%. Найпоширенішою формою аритмії виявилася тахісistolічна фібриляція передсердя – вона мала місце у 8 (64,3%) хворих. Інші з них (35,7 %) мали ненорму або повну блокаду правої ніжки пучка Гіса. Середні показники АТ дорівнювали 113,3±1,6/73,3±1,7 мм рт.ст. Пацієнти 2 групи мали такі ознаки ураженості перебігу ІХС: більшість - 8 (57,1%) осіб, скаржилися на задишку під час фізичних навантажень, підвищене серцебиття та набряки нижніх кінцівок, 4 (28,6%) пацієнтів мали головний біль у тім'яно-потиличній ділянці, 2 (14,3%) хворих скаржилися на сухий кашель.

Висновки. Пацієнти з перенесеним ГІМ мали вищі показники вуглеводного обміну у порівнянні з хворими без ГІМ. Отже, декомпенсація ЦД є прогностичним фактором ризику розвитку ГІМ з атипичним враженням судин серця. Атипова картина перебігу ІХС (безболівова форма ГІМ, диспептичні та респіраторні прояви) обумовлює труднощі у своєчасній діагностиці та лікуванні ураження серця у хворих на ЦД 2 типу.

Комиссарова И.И.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
г. Витебск, Республика Беларусь
кафедра акушерства-гинекологии
научный руководитель - к. мед. н., доцент Ю.В. Занько

Актуальность. Кисты и доброкачественные опухоли яичников занимают лидирующие места среди новообразований женских половых органов. По статистическим данным эндометриоидные кисты яичников встречаются у 10-60% женщин репродуктивного возраста. Распространенность эндометриоидных кист яичников у женщин репродуктивного возраста, а также, относительно низкая эффективность и сложность выбора методов лечения, рецидивирующее течение заболевания, увеличение частоты данной патологии и внедрение в практику современных методов диагностики и лечения - определяет актуальность данной проблемы. Проблема лечения больных с эндометриозом занимает одно из первых мест по актуальности в гинекологии, ввиду того, что с каждым годом растет частота заболевания, оказывает отрицательное влияние на репродуктивную систему, возможно развитие злокачественных образований из эндометриоза, а так же ухудшает качество жизни женщин. Вопросы эффективной терапии наружного генитального эндометриоза остаются до настоящего времени спорными. По мнению большинства исследователей, самой оптимальной является комбинированная терапия в 2 этапа: 1 – хирургическое лечение, 2 – гормональная терапия. Восстановление репродуктивной функции и улучшение качества жизни женщины, которые перенесли хирургическое вмешательство на яичниках, - одна из актуальных задач современной гинекологии.

Цель. Изучить и проанализировать эффективность хирургического лечения эндометриоидных кист яичников и послеоперационной гормональной терапии.

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились женщины с эндометриоидными кистами репродуктивного возраста. Исследование проводилось на базе УЗ "Витебский городской клинический родильный дом №2". Были изучены и проанализированы журналы лапароскопических

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ	8
Abdelkader A.S. NEUTROPHILS WITH IT'S BOTH SIDES	6
Ahmad A. CANCER AND EFFECTS OF CANCER IN INDIA	6
Aron J. THERMALWAVE DIAGNOSTIC OF NONTRANSPARENT BIOLOGICAL SAMPLES	7
Banda N. OXYTOCIN, OBESITY AND TYPE 2 DIABETES	8
Bedi J. ADVANTAGES OF BILINGUAL STUDENTS DURING THEIR LANGUAGE ADAPTATION	9
Bhawna, Koval S. Yu. PROTOZOAN INFECTION IN INDIA	10
Hashmi S.A. COMPUTER DESIGN OF B-CELL LYMPHOMA-2 INHIBITORS AS POTENTIAL ANTI-TUMOR'S DRUGS	10
Hashmi.S.A. CONTRIBUTION OF INNATE LYMPHOID CELLS TO ALLERGIC DISEASE	11
Ikonwa O.M. THE BIOLOGICAL, CHEMICAL COMPOSITION AND THE TOXIC PROPERTIES OF CASSAVA MANIHOT ESCULENTA	12
Krasnovskiy V., Semchenko V., Voronich V. EFFICIENCY OF RESTORING THE THYROID HOMEOSTASIS AND ANTIOXIDANT RESISTANCE IN ANIMALS WITH HYPOTHYROIDISM BY «HOSEN» DRUG	13
Minudharshni R. EVOLUTION OF DRUG - RESISTANT BACTERIA	13
Mohammed A., Pilipenko O.O. COMPUTER SIMULATION OF PHOSPHORIBOSYL PYROPHOSPHATE SYNTHETASE INHIBITORS AS POTENTIAL ANTITUMOR MEDICINES	14

Abdel Geleel PLASMODIUM MALARIAE	15
Chauhan A.S., Chauhan A. BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS FOR OBESITY	16
Chen Yennyaya A.E. THE ROLE OF ANTIOXIDANTS IN PREVENTION OF SKIN CANCER	26
Chikatake A. INFORMATION TECHNOLOGIES IN SURGERY	17
Hashmi S.A. EFFECT OF OXYTOCIN ON UTERUS AFTER CHILDBIRTH	18
Григор'єва О.Д. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ВРАЧАМИ И ПАЦИЕНТАМИ	19
Андреев А.А., Шумило М.О. ФУНКЦИОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ЗАПАЛЕННІ	20
Андрусєва В.В. ЕПІДЕМІЯ КОРУ, СУЧАСНИЙ СТАП ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ	20
Балашовський О. І. МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ АМОСОВ: ШЛЯХ ДО УСПІХУ АБО БОРОТЬБА З САМИМ СОБОЮ	21
Барінов В.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ БАЗ ДАНИХ У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ	22
Берегова С.С. СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ТА ЛІТНЬОГО ВІКУ	23
Бережна С.В. БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ АЛКОГОЛЮ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ	24
Біджаков С.С. ПРОБЛЕМА РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ	25
Бильяк М.Н. МЕХАНІЗМ ЗБОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ТИОЦИАНАТОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ГІПЮТИРЕОЗОВ	26

Гладченко А.А. ВЛИЯНИЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИИ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ.....	181
Гладченко А.А. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОТРЕЩИН ЭМАЛИ ЗУБОВ	181
Глазунова В.И. ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ О ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА У СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГОВ	183
Глухова О.І. АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	183
Григорян Р.В. ОСОБЕННОСТИ ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В АРМЕНИИ	184
Грищенко С.Ю., Шишова Г.А. Моховик С.В. ОГЛЯД ІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ М. СЛОВ'ЯНСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2017р.....	185
Громова М.А. КЛИНИЧЕСКИЕ И АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКРЕСТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К АЛЛЕРГЕНАМ ЛУГОВЫХ И СОРНЫХ ТРАВ.....	186
Гусарчук А.В. РОЛЬ ПРОБИОТИКІВ У ФОРМУВАННІ МІКРОФЛОРИ У ДІТЕЙ, ЯКІ ВИГОДОВУВАЮТЬСЯ ШТУЧНИМИ СУМІШАМИ	187
Даниленко Л.П., Помпій О.О. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ВІДЛАМКІВ ЕНДОДОНТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ З КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ СИСТЕМИ P5 NEWTRON XS	188
Денисюк А.С. МРТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ	188
Дорошенко М.В. СУЧАСНІ АСПЕКТИ, ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ, МОЖЛИВІСТЬ РЕЦИДИВИ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ СІМЕЙНОМУ АДЕНОМАТОЗНОМУ ПОЛІПОЗІ	189
Драмарецька С.І. МІЦНІСТЬ ЗРАЗКІВ З НАНОФОТОКОМПОЗИТА ПРИ ДІАМЕТРАЛЬНОМУ РОЗРИВІ	190

Дроворуб В.О. Винокурова О.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕИНВАЗИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С	191
Дубакова Д.П. ІАСТОСУВАННЯ ВІТАМІНУ Д ₃ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ АТОШЧНОГО ДЕРМАТИТУ У ДІТЕЙ	192
Капустя А.В. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В ПЕРИОД 2015-2017 ГГ. НА ПРИМЕРЕ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №3 Г. КРАМАТОРСК	193
Кербаж П.Р. «РЕАНІМАЦІЙНА ХІРУРГІЯ» - ХІРУРГІЯ ПОЛІТРАВМИ XXI СТОРІЧЧЯ.....	194
Кетов К.В. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВИКОРИСТАННЯ СФІНКТЕРОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЛІКУВАННІ АДЕНОКАРЦИНОМ АНАЛЬНОГО КАНАЛУ	195
Кислюк Є.В. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМІЄЛИТУ У ДІТЕЙ	196
Кияшко Н.А. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ.....	196
Клос А.Ю. ПРОГНОЗУВАННЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ПЕРІНАТАЛЬНИМ УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ	197
Колесник Ю.І. ВПЛИВ БЕЗСИМПТОМНОЇ БАКТЕРІУРІЇ ЖІНКИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ НА НОВОНАРОДЖЕНИХ.....	198
Козлова И.И., Протасова Ю.А., Мызык Ю.И. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ.....	199
Кодлобаєва О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІНЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ	200